

Konceptet FAIR över tid

Datum: 2024-03-26

Version: 1.0

Creative Commons Erkännande 4.0

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

Konceptet FAIR över tid

FAIR-principerna spelar en viktig roll i arbetet med att göra forskningsdata tillgängliga, men också i arbetet med att bevara forskningsdata och all annan forskningsinformation. FAIR är en akronym som står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. För lärosätenas arkivverksamhet är innebörden av begreppen inget nytt. Precis som alla andra allmänna handlingar ska forskningsdata och annan forskningsinformation hanteras på rätt sätt. All arkivverksamhet bygger på att informationen i arkiven ska vara sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändningsbar. Skillnaden mellan forskarens och arkivariens synsätt är ofta tiden. Där man som forskare kanske har ett mera kortsiktigt perspektiv vad gäller forskningsinformation, har arkivarierna ett långsiktigt perspektiv. Målet för arkivariens arbete är att forskningsinformationen ska vara FAIR även för nästkommande generationer av forskare. Det som är självklart idag ska vara begripligt även i morgon och för att det ska vara möjligt krävs ett särskilt sätt att tänka och dokumentera.

Ett livscykelperspektiv på forskningsinformation

Ambitionen att behålla forskningsdata "FAIR över tid" förutsätter en genomtänkt informationsförvaltning, där aktiva och genomtänkta vägval görs kontinuerligt. Det kallas för livscykelplanering, och den gäller både information i sig och förvaltning av den. Livscykeln för forskningsdata innebär att de kommer att lagras på flera platser över tid, i olika format, med olika grad av tillgänglighet och med olika restriktioner. Livscykelplaneringen måste ta höjd för att förutsättningarna kan ändras över tid. Till exempel kan ny värdering av information behöva göras utifrån att den varit publicerad och blivit återanvänd.

En livscykelplanering visar hur förvaltningen av informationen förutses utifrån ett nuläge. När förutsättningarna ändras påverkas planen. Lagringsplatser och format under olika delar av livscykeln är sådant som är grundläggande att hantera i livscykelplanering. När en lagringsplats, till exempel ett system eller en plattform, ska tas i anspråk gäller det att från början planera för flytt av information till nästkommande lagringsplats enligt den planerade livscykeln. De miljöer informationen lagras i behöver utvärderas löpande och livscykelplaneringen uppdateras kontinuerligt.

I offentlig verksamhet, som styrs av arkivlag och arkivförordning, sker arkivering tidigt i informationens livscykel, oftast redan när en handling eller uppgift blir allmän enligt Tryckfrihetsförordningen. Det innebär att informationen under nästan hela sin livscykel kommer att vara tillförd arkivet och hanteras enligt arkivmyndighetens regler om arkivvården. Olika åtgärder i arkivvården kan gälla att byta lagringsplats, att flytta information från ett system till ett annat eller att byta format på informationen.

Vid lärosätena och andra forskande myndigheter utformas ofta livscykeln för informationen inom ramen för strategier för hantering av elektroniska handlingar. Den planering som utformas bygger på

de resurser och de val varje myndighet själv har. Det går att göra rätt på många sätt, men en effektiv och säker förvaltning kräver att vägval görs som kan följas upp. Därför kan såväl format som lagringsplatser och rutiner se olika ut i olika kontexter. Varje lärosätes eller annan forskande myndighets stödfunktion för forskningen behöver säkerställa att informationen till forskare om möjliga vägval rörande till exempel lagringsplatser och format har förankrats i den övergripande styrningen av myndigheten. Dessa styrdokument utgör grunden för livscykelplaneringen och kan vara i form av informationshanteringsplan och bevarandeplanering för elektronisk information.

Datahanteringsplanen ur ett livscykelperspektiv

En genomarbetad datahanteringsplan är tillsammans med forskningshuvudmannens styrdokument – som informationshanteringsplan och bevarandeplanering – en nyckel för att kunna säkerställa att forskningsdata är och förblir FAIR under hela sin livscykel, även efter avslutat forskningsprojekt.

Forskningshuvudmannens informationshanteringsplan och informationshanteringsstrategier ska ge en övergripande bild av långsiktiga strategier för forskningsdatahantering. Datahanteringsplanen ska ge den information som behövs för att kunna hitta, ta del av, förstå och eventuellt återanvända forskningsdata från det enskilda forskningsprojektet.

En datahanteringsplan ger också ett ovärderligt stöd till de arkivarier eller andra funktioner hos forskningshuvudmannen som genomför gallringsutredningar och ger stöd i bedömningen av hur länge forskningsdata ska finnas kvar. Det kan rent av vara så att data är så värdefulla att de ska bevaras för all framtid.

Findable – över tid

Så länge projektet är aktivt är det oftast lätt att hitta forskningsdata och annan forskningsinformation samt att skilja de olika forskningsprojekten åt. Över tid blir det snabbt svårare att hitta projektets information då forskningsdata och forskningsinformation förvaras på olika lagringsytor eller i olika verksamhetssystem. Behovet av att varje forskningsprojekt har getts en unik identitet, så att deras forskningsinformation över tid går att skilja åt, blir också större. Att använda de lagringsytor och verksamhetssystem som lärosätet erbjuder är ett bra sätt att skapa en förutsättning för att forskningsinformationen ska gå att hitta över tid och att de olika projekten ska gå att skiljas åt.

Datahanteringsplanen ger uppgifter om var data finns under projektets gång, vem som ansvarar för datahanteringen och vilka som har åtkomst till informationen. Datahanteringsplanen innehåller också en plan för ett långsiktigt bevarande.

Forskningshuvudmannens informationshanteringsplan och bevarandeplanering styr det långsiktiga bevarandet av forskningsdata, långt efter att det enskilda forskningsprojektet har avslutats. Här skapas också förutsättningarna för att övergripande beskriva relationer mellan spridda skurar av

information som kan kopplas ihop till det enskilda forskningsprojektet. Det kan exempelvis handla om information från ekonomihanteringssystem eller forskningshuvudmannens diarium.

Accessible – över tid

Huvudprincipen är att allmänna handlingar är offentliga och kan lämnas ut och publiceras. Det gäller däremot inte för allmänna handlingar med sekretess. De kan inte publiceras eller lämnas ut utan att det görs en sekretessprövning, "as open as possible, as closed as necessary". Lärosätenas informationshanteringsplaner, bevarandeplanering och andra styrdokument styr hur de allmänna handlingarna ska hanteras, om de ska bevaras, om de kan gallras och i så fall med vilken gallringsfrist och med vilka förutsättningar.

Datahanteringsplanen beskriver vilka data det rör sig om och vilka förutsättningar som finns för hantering både på kort och lång sikt. Finns det till exempel personuppgifter eller sekretess eller kan data publiceras och lämnas ut utan restriktioner?

Forskningshuvudmannens informationshanteringsplan och bevarandeplanering styr de tekniska förutsättningarna för ett tillgängliggörande genom att exempelvis säkerställa att data vid behov konverteras till format för långsiktigt bevarande och att det finns lagringsytor som lämpar sig för publicering av data.

Interoperable – över tid

Forskningsprojektets information finns ofta spridd på olika lagringsytor och i olika verksamhetssystem. Det är en fördel om systemen och lagringsytorna som förvarar projektets information kan fungera tillsammans, så att metadata och masterdata kan återanvändas. Då ingen IT-lösning varar för evigt kommer forskningsinformationen att behöva flyttas och samköras flera gånger under informationens hela livscykel.

Datahanteringsplanen beskriver verktyg, teknisk bearbetning och metadata, en förutsättning för att data ska kunna flyttas och eventuellt läsas in i nya system eller verktyg.

Forskningshuvudmannens informationshanteringsplan och bevarandeplanering skapar övergripande tekniska förutsättningar för interoperabilitet på kort och lång sikt.

Reusable – över tid

För att forskningsdata ska kunna återanvändas över tid krävs det en mer omfattande och mer detaljerad dokumentation av vilken metod som användes. Begrepp och koder kan behöva förklaras, så att även någon som inte har samma kunskap kan förstå. Över tid kan det också finnas ett intresse från andra forskningsområden att ta del av forskningsdata och kunna återanvända dem i ny forskning.

Datahanteringsplanen beskriver metod, begrepp och eventuella koder så det är möjligt för andra än dem som varit direkt involverade i forskningsprojektet att förstå och tolka det aktuella datasetet – en förutsättning för ett eventuellt återanvändande av forskningsdata.

Forskningshuvudmannens informationshanteringsplan och bevarandeplanering ger riktlinjer för informationsvärdering och bedömning av vilka data som ska bevaras och vilka data som kan gallras samt när detta i så fall ska ske. Informationshanteringsplan och bevarandeplanering ger också grundläggande förutsättningar för att forskningsresultat kan valideras, att tillräckligt med data finns bevarade för att forskningsresultat ska kunna granskas och att eventuellt felaktiga dataset kan hittas och plockas bort.